

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

« Μελέτη της ροής βιογενών εκπομπών ισοπρενίου στην Ελλάδα από τη
βλάστηση »

Αθανάσιος Προεστάκης

A.M: 1110201700143

Επιβλέπουσα Επίκουρη Καθηγήτρια: Μποσιώλη Ελισάβετ

ΑΘΗΝΑ, 2024

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Για την εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Κυρία Ελισάβετ Μποσιώλη, Επίκουρη Καθηγήτρια του τμήματος Φυσικής του Ε.Κ.Π.Α., για την πολύτιμη καθοδήγηση, επίβλεψη και επιμέλεια καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας.

Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στην οικογένειά μου για την αμέριστη υποστήριξη, την ενθάρρυνση και την κατανόηση που μου έδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών μου και της εκπόνησης της πτυχιακής μου εργασίας. Η παρουσία και η στήριξή τους υπήρξαν καθοριστικές για την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας.

Περίληψη

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία επικεντρωθήκαμε στη μελέτη και τον υπολογισμό των ροών βιογενών εκπομπών ισοπρενίου στην Ελλάδα. Για τον υπολογισμό των ροών αυτών αξιοποιούνται μετεωρολογικά δεδομένα, όπως η μικρού μήκους κύματος ηλιακή ακτινοβολία και η θερμοκρασία, καθώς και χωρικά δεδομένα χρήσης γης, που περιγράφουν την κάλυψη και τα χαρακτηριστικά των εκτάσεων. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την έντονη εξάρτηση των ροών βιογενών εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων από περιβαλλοντικούς και βιολογικούς παράγοντες. Οι μέγιστες ροές ισοπρενίου παρατηρούνται το μεσημέρι και φτάνουν $140 \mu\text{g}/(\text{m}^2\text{h})$, όταν οι τιμές της θερμοκρασίας και της φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας παίρνουν τις μέγιστες τιμές τους. Αντίθετα, κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, οι εκπομπές μειώνονται σε σχεδόν μηδενικές, καθώς οι ατμοσφαιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα.

Abstract

In this undergraduate thesis, we focus on the study and calculation of biogenic emission flows of isoprene in Greece. To calculate these flows, meteorological data such as short-wavelength solar radiation and temperature are utilized, along with spatial land use data that describe the coverage and characteristics of the areas. The results confirm the strong dependence of biogenic volatile organic compound emission flows on environmental and biological factors. The maximum isoprene flows are observed at noon, reaching $140 \mu\text{g}/(\text{m}^2\text{h})$, when temperature and photosynthetically active radiation values are at their highest. Conversely, during the morning and evening hours, emissions decrease to nearly zero, as atmospheric conditions are not favorable for photosynthetic activity.

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	5
2. Θεωρητικό Πλαίσιο.....	7
2.1 Ανθρωπογενείς Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (AVOCs).....	8
2.2 Βιογενείς Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (BVOCS)	11
2.2.1 Φωτοσυνθετικά Ενεργή Ακτινοβολία (PAR)	11
2.2.2 Κατηγορίες BVOCs και Χημική Σύνθεση	13
2.2.3 Επιπτώσεις των βιογενών εκπομπών στη δημιουργία των SOAs και του Τροποσφαιρικού Όζοντος και στο κλίμα	16
2.3 Παραμετροποίηση ροών βιογενών οργανικών εκπομπών.....	19
2.3.1 Παραμετροποίηση MEGAN των Guenther et al.	21
3. Μεθοδολογία.....	22
4. Αποτελέσματα - Συζήτηση	23
4.1 Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων και Εκπομπών BVOCs	23
4.1.1 Θερμοκρασία αέρα.....	23
4.1.2 Μικρού Μήκους κύματος ηλιακή ακτινοβολία και Φωτοσυνθετικά Ενεργή Ακτινοβολία.....	27
4.1.3 Ύψος του Ατμοσφαιρικού Οριακού Στρώματος (Α.Ο.Σ.)	33
4.1.4 Ανάλυση Ροών και Εκπομπών Ισοπρενίου	37
4.2 Συμπεράσματα	45
5. Βιβλιογραφία.....	46

1. Εισαγωγή

Οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) είναι χημικές ενώσεις που εκλύονται στην ατμόσφαιρα τόσο από φυσικές όσο και από ανθρωπογενείς πηγές, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα και το περιβάλλον. Οι βιογενείς πτητικές οργανικές ενώσεις (BVOCs), που προέρχονται κυρίως από φυτά, εξαρτώνται από περιβαλλοντικούς και βιολογικούς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία και η βλάστηση. Η παραγωγή των βιογενών εκπομπών συνδέεται επίσης στενά με τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα των φυτών και επηρεάζεται από τη φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία (PAR) [12]. Οι ανθρωπογενείς πτητικές οργανικές ενώσεις (AVOCs), από την άλλη, σχετίζονται με ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η βιομηχανία και η καύση καυσίμων. Η κατανόηση αυτών των παραγόντων είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εκπομπές BVOCs αντιπροσωπεύουν περίπου το 69% των συνολικών μη μεθανιούχων πτητικών οργανικών ενώσεων (NMVOCs), ενώ οι ανθρωπογενείς πηγές συμβάλλουν στο υπόλοιπο 31% [13]. Στον Ελλαδικό χώρο οι ροές ισοπρενίου έχουν υπολογιστεί ως μέρος των συνολικών ετήσιων εκπομπών βιογενών NMVOCs, οι οποίες εκτιμώνται σε 472 kt ετησίως. Οι εκπομπές αυτές αποτελούνται κατά 46,6% από ισοπρένιο, 28% από μονοτερπένια και 25,4% από οξυγονωμένες VOCs (OVOCs), με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της επίδρασης των υψηλών θερμοκρασιών και της ηλιακής ακτινοβολίας [26]. Ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως η χρήση διαλυτών, οι βιομηχανικές διεργασίες και οι εκπομπές από οχήματα, ενισχύουν τη ρύπανση της ατμόσφαιρας και αλληλεπιδρούν με τις BVOCs, επιδεινώνοντας τα προβλήματα της ποιότητας του αέρα. Οι BVOCs αποτελούν έναν κρίσιμο παράγοντα για την κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της βλάστησης και της ατμόσφαιρας. Οι εκπομπές τους δεν επηρεάζουν μόνο τη χημεία της ατμόσφαιρας, αλλά έχουν επίσης σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα, στο κλίμα και στη δημόσια υγεία [6]. Η ευρεία παρουσία και ο ρόλος τους στις ατμοσφαιρικές διεργασίες είναι ιδιαίτερα εμφανής στις τροπικές περιοχές, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και η έντονη ηλιακή ακτινοβολία ενισχύουν τις εκπομπές τους. Η μελέτη και η κατανόηση των BVOCs είναι ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση στρατηγικών που θα περιορίσουν τις αρνητικές τους επιπτώσεις, προωθώντας παράλληλα τη βιώσιμη διαχείριση των οικοσυστημάτων [6].

Στην περιοχή της Αττικής όπου αλληλοεπιδρούν με ανθρωπογενείς εκπομπές ΝΟ_x, επιφέρουν αλλαγές στις συγκεντρώσεις όζοντος κατά 20–40% στις προαστιακές περιοχές με αυξημένη βλάστηση και κατά 10–30% στις αστικές περιοχές, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στη διαμόρφωση των συγκεντρώσεων του όζοντος [24]. Στην περιοχή του Αιγαίου, υπό συνθήκες μεταφερόμενης ρύπανσης που προκύπτουν από καύση βιομάζας, οι BVOCs διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις συγκεντρώσεις όζοντος, με τη συμβολή τους να εκτιμάται έως και 9%. [25]

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη μελέτη των ροών ισοπρενίου από τη φύση στον Ελλαδικό χώρο. Για τον υπολογισμό των ροών χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα δυναμικού εκπομπής ισοπρενίου σε τυπικές συνθήκες θερμοκρασίας και ακτινοβολίας και υπολογίστηκαν διορθωτικοί συντελεστές για τα πραγματικά δεδομένα ακτινοβολίας και θερμοκρασίας σύμφωνα με την παραμετροποίηση των *Guenther et al. (1993)*. Οι υπολογισμοί έγιναν για μια καλοκαιρινή μέρα. Για τον υπολογισμό των ροών ισοπρενίου αναπτύχθηκε ένα πρόγραμμα στο λογισμικό MATLAB.

2. Θεωρητικό Πλαίσιο

Οι Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (Volatile Organic Compounds - VOCs) συνιστούν μια ευρεία κατηγορία οργανικών ενώσεων με υψηλή πτητικότητα, που διευκολύνει την απελευθέρωσή τους στην ατμόσφαιρα υπό φυσιολογικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Η σημασία τους έγκειται στη συμμετοχή τους σε κρίσιμες ατμοσφαιρικές διεργασίες, όπως ο σχηματισμός όζοντος (O_3) και δευτερογενών οργανικών αερολυμάτων (Secondary Organic Aerosols - SOAs). Αυτές οι διεργασίες επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα του αέρα και το κλίμα, καθιστώντας τις VOCs βασικό πεδίο μελέτης για την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Οι VOCs διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες: τις Ανθρωπογενείς Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (Anthropogenic Volatile Organic Compounds - AVOCs) και τις Βιογενείς Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (Biogenic Volatile Organic Compounds - BVOCs). Οι AVOCs παράγονται από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η καύση καυσίμων και η βιομηχανική παραγωγή, ενώ οι BVOCs προέρχονται από φυσικές πηγές, όπως τα φυτά. Η διάκριση αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση των διαφορετικών πηγών ρύπανσης και των επιπτώσεών τους τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη υγεία.

Εικόνα 1: [Z]

Στην παραπάνω εικόνα παρουσιάζεται ένα σχηματικό διάγραμμα που συνοψίζει την τρέχουσα κατανόηση των πηγών και των επιπτώσεων των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) στο σύστημα της Γης. Οι VOCs, που περιλαμβάνουν τόσο τις ανθρωπογενείς (AVOCs) όσο και τις βιογενείς (BVOCs) εκπομπές, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο σε διεργασίες που επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα, την ανθρώπινη υγεία και την κλιματική αλλαγή. Το διάγραμμα απεικονίζει αναλυτικά τις πηγές εκπομπών, όπως οι βιομηχανικές δραστηριότητες, οι μεταφορές και η βλάστηση, και τα δευτερογενή προϊόντα που προκύπτουν από αυτές, όπως το τροποσφαιρικό όζον (O_3) και τα δευτερογενή οργανικά αερολύματα (SOA). Τα προϊόντα αυτά έχουν σημαντική επίδραση στην ατμόσφαιρα και στο κλίμα, ενώ παράλληλα επηρεάζουν άμεσα την ανθρώπινη υγεία, υπογραμμίζοντας τη σύνδεση μεταξύ εκπομπών VOCs και των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεών τους.

2.1 Ανθρωπογενείς Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (AVOCs)

Οι Ανθρωπογενείς Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (AVOCs) συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανθρώπινη παραγωγή και κατανάλωση. Οι κύριες πηγές τους περιλαμβάνουν τη βιομηχανική παραγωγή, τη χρήση χημικών διαλυτών, την καύση ορυκτών καυσίμων και βιομάζας, καθώς και την παραγωγή και χρήση οικιακών και βιομηχανικών προϊόντων, όπως αερολύματα, χρώματα, διαλυτικά, απορρυπαντικά, κόλλες και καλλυντικά προϊόντα. Η εκπομπή αυτών των ενώσεων στην ατμόσφαιρα επηρεάζει όχι μόνο την ποιότητα του αέρα, αλλά και την ανθρώπινη υγεία και την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Μεταξύ των σημαντικότερων πηγών AVOCs συγκαταλέγεται η καύση ορυκτών καυσίμων, η οποία παράγει μεγάλες ποσότητες πτητικών ενώσεων λόγω της ατελούς καύσης και της εξάτμισης καυσίμων. Εκτιμάται ότι η ετήσια εκπομπή ανθρακούχων VOCs από αυτή τη δραστηριότητα ανέρχεται σε περίπου 142 τετραγραμμάρια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το αιθάνιο [8]. Το αιθάνιο θεωρείται σχετικά ανενεργό, καθώς δεν αντιδρά εύκολα με οξειδωτικά όπως τα υδροξυλικά ριζικά (OH). Ωστόσο, συνεισφέρει στη ρύπανση της ατμόσφαιρας, επειδή έχει μεγάλο χρόνο ζωής και μπορεί να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις, συμμετέχοντας στη χημεία του όζοντος [7].

Οι διαλύτες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, όπως στις βαφές, τις επιστρώσεις και τα μελάνια, αποτελούν άλλη σημαντική πηγή VOCs. Η εκτεταμένη χρήση τους οδηγεί στην εκπομπή ενώσεων, όπως οι αλειφατικοί

υδρογονάνθρακες (ομάδα ενώσεων που απαντώνται συχνά στους διαλύτες, χρησιμοποιούνται για την αραίωση και τη σύνθεση επιστρώσεων, μελανιών και χρωμάτων) και ο οξικός αιθυλεστέρας (γνωστός διαλύτης λόγω των εξαιρετικών του χαρακτηριστικών, όπως η υψηλή πτητικότητα και η ικανότητά του να διαλύει πολλά είδη πολυμερών) [1]. Παρότι πολλές βιομηχανίες έχουν στραφεί στη χρήση υδατικών διαλυτών λόγω περιβαλλοντικών περιορισμών, οι εκπομπές παραμένουν σημαντικές. Ακόμη, τα προωθητικά αερολύματα που περιέχουν υδρογονάνθρακες, όπως βουτάνιο και προπάνιο, αποτελούν σημαντική πηγή εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs). Τα αέρια αυτά, όταν απελευθερώνονται στην τροπόσφαιρα, αντιδρούν με υδροξυλικά ριζικά (OH) και συμμετέχουν σε φωτοχημικές διεργασίες, οδηγώντας στον σχηματισμό τροποσφαιρικού όζοντος (O₃). Το τροποσφαιρικό όζον επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα, προκαλώντας αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και τη χλωρίδα [15]. Η χρήση βιοκαυσίμων και η καύση βιομάζας συνιστούν επίσης σημαντικούς παράγοντες εκπομπής AVOCs. Παρόλο που τα βιοκαύσιμα θεωρούνται φιλικότερα προς το περιβάλλον, η εκτεταμένη καύση τους οδηγεί σε σημαντικές εκπομπές VOCs, ιδίως σε περιοχές όπου η χρήση τους είναι διαδεδομένη. Επιπλέον, η καύση βιομάζας, η οποία συνδέεται συχνά με γεωργικές και δασικές δραστηριότητες, παράγει πτητικές οργανικές ενώσεις ως αποτέλεσμα ατελών καύσεων. Αυτές οι εκπομπές επηρεάζουν τη σύσταση της ατμόσφαιρας, ενισχύοντας τις αντιδράσεις που οδηγούν στη δημιουργία όζοντος και SOAs [5].

Εντός των AVOCs, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι Πολύ Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (Very Volatile Organic Compounds - VVOCs), οι οποίες είναι εξαιρετικά τοξικές ακόμη και σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Ενώσεις όπως το μεθυλοχλωρίδιο, το χλωροφόρμιο και το βουτάνιο χρησιμοποιούνται ευρέως σε βιομηχανικές και οικιακές εφαρμογές. Το χλωροφόρμιο, για παράδειγμα, απαντάται στη φαρμακευτική βιομηχανία και την παραγωγή φυτοφαρμάκων, ενώ έχει κατηγορηθεί για καρκινογόνο δράση και τοξικότητα στο ήπαρ. Αντίστοιχα, το μεθυλοχλωρίδιο, που χρησιμοποιείται ως διαλύτης και ψυκτικό, έχει συνδεθεί με νευρολογικές και ηπατικές βλάβες. Άλλες ενώσεις, όπως η φορμαλδεΰδη και το βινυλοχλωρίδιο, είναι ευρέως διαδεδομένες σε οικοδομικά υλικά και καταναλωτικά προϊόντα. Η φορμαλδεΰδη έχει χαρακτηριστεί ως καρκινογόνο, ενώ το βινυλοχλωρίδιο, που χρησιμοποιείται στην παραγωγή πλαστικών, επηρεάζει τη λειτουργία του ήπατος και συνεισφέρει στη ρύπανση του περιβάλλοντος [6].

Το τριχλωροαιθυλένιο, αν και χρήσιμο ως διαλύτης στη βιομηχανία, έχει προκαλέσει ανησυχίες για τη μόλυνση υπόγειων υδάτων. Η μόλυνση αυτή συνήθως προκύπτει από την ανεπαρκή διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων, την απορροή από βιομηχανικές περιοχές ή τη διαρροή από δεξαμενές αποθήκευσης. Το τριχλωροαιθυλένιο, ως πτητική οργανική ένωση, διεισδύει εύκολα στο έδαφος

και φτάνει στα υπόγεια ύδατα, όπου παραμένει για μεγάλα χρονικά διαστήματα λόγω της χημικής του σταθερότητας. Η παρατεταμένη έκθεση του ανθρώπου μέσω κατανάλωσης μολυσμένου πόσιμου νερού συνδέεται με σοβαρές καρδιοαναπνευστικές επιδράσεις, όπως ταχύπνοια και διαταραχές του καρδιακού ρυθμού [11].

Οι επιπτώσεις των ανθρωπογενών VOCs είναι πολυδιάστατες. Στην ανθρώπινη υγεία, οι ενώσεις αυτές σχετίζονται με αναπνευστικές δυσκολίες, ερεθισμό των βλεννογόνων, ζάλη και πονοκεφάλους, ενώ η μακροχρόνια έκθεση μπορεί να προκαλέσει χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος και σοβαρές βλάβες. Στο περιβάλλον, συμμετέχουν σε φωτοχημικές αντιδράσεις που οδηγούν στον σχηματισμό όζοντος και δευτερογενών ρύπων, επηρεάζοντας την οικολογική ισορροπία και συμβάλλοντας στην κλιματική αλλαγή.

Εικόνα 2: Απεικόνιση των κύριων πηγών ανθρωπογενών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs).¹

¹ Οι βιομηχανικές διεργασίες συμβάλλουν στο 50% των εκπομπών, ενώ τα οχήματα είναι υπεύθυνα για το 45%. Ένα μικρότερο ποσοστό, 5%, προέρχεται από διαλύτες που χρησιμοποιούνται σε καταναλωτικά προϊόντα. Προσαρμοσμένο από το UCAR Center for Science Education. Ανακτήθηκε από <https://scied.ucar.edu>.

2.2 Βιογενείς Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (BVOCs)

Οι βιογενείς πτητικές οργανικές ενώσεις (BVOCs) είναι χημικές ενώσεις. Πρόκειται για οργανικές ενώσεις που εκπέμπονται από φυτά και άλλες βιολογικές πηγές στην ατμόσφαιρα, με εκτιμώμενες παγκόσμιες εκπομπές περίπου 1150 τετραγραμμάρια άνθρακα ετησίως. Κατέχουν έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στη χημεία της ατμόσφαιρας, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα, το κλίμα και την υγεία. Η παραγωγή των BVOCs συνδέεται στενά με τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα και την ηλιακή ακτινοβολία που ρυθμίζεται από ποικίλους περιβαλλοντικούς και φυσιολογικούς παράγοντες [12].

2.2.1 Φωτοσυνθετικά Ενεργή Ακτινοβολία (PAR)

Η ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειας της Γης εξαρτάται από μια σειρά γεωφυσικών παραγόντων. Αυτοί περιλαμβάνουν τη γεωγραφική θέση, την ώρα της ημέρας, την εποχή, το τοπικό ανάγλυφο και τις καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, η σφαιρική μορφή της Γης επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο η ηλιακή ακτινοβολία φτάνει στην επιφάνειά της. Ανάλογα με τη γωνία πρόσπτωσης, η ακτινοβολία μπορεί να κυμαίνεται από 0° (όταν οι ακτίνες είναι σχεδόν παράλληλες προς τον ορίζοντα) έως 90° (όταν προσπίπτουν κάθετα). Η ένταση της ηλιακής ενέργειας είναι μέγιστη όταν οι ακτίνες προσπίπτουν κάθετα, καθώς κατανέμεται σε μικρότερη επιφάνεια, ενώ μειώνεται όταν η γωνία πρόσπτωσης είναι μικρή, επειδή η ίδια ποσότητα ενέργειας διαχέεται σε μεγαλύτερη επιφάνεια.

Καθώς η ηλιακή ακτινοβολία περνά μέσα από την ατμόσφαιρα, ένα μέρος της απορροφάται, διαχέεται και αντανακλάται λόγω αλληλεπιδράσεων με μόρια αέρα, υδρατμούς, σύννεφα, σωματίδια σκόνης, ρύπους και σωματίδια από δασικές πυρκαγιές ή ηφαιστειακή δραστηριότητα [21]. Η διάχυτη ακτινοβολία είναι το αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης, ενώ η ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει απευθείας στην επιφάνεια της Γης χωρίς διάχυση ονομάζεται άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Η συνολική ηλιακή ακτινοβολία αποτελείται από την άμεση και τη διάχυτη συνιστώσα. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της άμεσης ακτινοβολίας, καθώς η παρουσία νεφών και ατμοσφαιρικών αιωρημάτων μπορεί να προκαλέσει μείωση της άμεσης ακτινοβολίας. Σε καθαρές και ξηρές συνθήκες, η μείωση της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας είναι μικρή, ενώ υπό πυκνή νεφοκάλυψη η άμεση ακτινοβολία

μειώνεται σημαντικά, με τη διάχυτη ακτινοβολία να αποτελεί το κύριο μέρος της συνολικής ακτινοβολίας που φτάνει στο έδαφος [21].

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, ενώ η ηλιακή ακτινοβολία αποτελεί τη βασική ενεργειακή πηγή για τα φυτά, μόνο ένα συγκεκριμένο μέρος αυτής είναι κατάλληλο για τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Η φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία (Photosynthetically Active Radiation - PAR) καλύπτει το ορατό τμήμα του φάσματος, μεταξύ 400 και 700 nm, και αποτελεί την ακτινοβολία που αξιοποιείται από τα φυτά για τη φωτοσύνθεσή τους. Η PAR μετράται ως η ποσότητα των φωτονίων που προσπίπτουν σε μία επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου ανά δευτερόλεπτο, αποτυπώνοντας τη συνολική ποσότητα ορατού φωτός που είναι διαθέσιμη για τη φωτοσύνθεση και καθιστώντας την κρίσιμο παράγοντα για την κατανόηση των ενεργειακών αναγκών των φυτών [22].

Ο ακριβής ορισμός του PAR μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το είδος του φυτού, καθώς ορισμένα φυτά ανταποκρίνονται σε διαφορετικά μήκη κύματος εντός του ορατού φάσματος [17]. Ενώ τα φωτόνια μικρότερου μήκους κύματος διαθέτουν υψηλή ενέργεια, που μπορεί να προκαλέσει βλάβες στους κυτταρικούς ιστούς, η ζώνη του όζοντος στη στρατόσφαιρα απορροφά αυτά τα επιβλαβή μήκη κύματος πριν φτάσουν στη Γη. Από την άλλη, φωτόνια με μεγαλύτερο μήκος κύματος έχουν χαμηλότερη ενέργεια και δεν επαρκούν για να συμμετάσχουν αποτελεσματικά στη φωτοσυνθετική διαδικασία [16]. Συνεπώς, η PAR παρέχει στα φυτά την κατάλληλη ενέργεια για τις φωτοσυνθετικές τους διεργασίες, λειτουργώντας ως το κύριο «καύσιμο» για τη βιολογική τους ανάπτυξη.

Η απορρόφηση της φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας δεν ενισχύει μόνο τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης αλλά πυροδοτεί και άλλες σημαντικές φυσιολογικές διεργασίες στα φυτά, μεταξύ των οποίων είναι η εκπομπή βιογενών πτητικών οργανικών ενώσεων (BVOCs). Οι ενώσεις αυτές διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη χημεία της ατμόσφαιρας και αλληλεπιδρούν με διάφορες ατμοσφαιρικές ενώσεις, επηρεάζοντας έτσι την ποιότητα του αέρα και το κλίμα [23].

2.2.2 Κατηγορίες BVOCs και Χημική Σύνθεση

Οι βιογενείς πτητικές οργανικές ενώσεις (BVOCs) αποτελούν μια ευρεία κατηγορία ενώσεων που περιλαμβάνουν το ισοπρένιο, τα μονοτερπένια και τις οξυγονωμένες οργανικές ενώσεις (OVOCs). Το ισοπρένιο (C_5H_8), η πιο άφθονη BVOC, αποτελεί τη δομική βάση των τερπενίων και παράγεται κυρίως από φυλλοβόλα δέντρα, όπως οι βελανιδιές. Περίπου το 65% των παγκόσμιων εκπομπών BVOCs αποδίδεται στο ισοπρένιο, γεγονός που καταδεικνύει την κυριαρχία του στις ατμοσφαιρικές αντιδράσεις [18]. Η παραγωγή του συνδέεται στενά με τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα των φυτών και επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες, με βασικότερο τη φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία (PAR). Η εκπομπή του ισοπρενίου μεγιστοποιείται με την αύξηση της θερμοκρασίας, γεγονός που ενισχύει τη δυναμική του ρόλου του στην ατμοσφαιρική χημεία.

Τα τερπένια, στα οποία περιλαμβάνονται τα μονοτερπένια, αποτελούν μια ευρεία κατηγορία οργανικών ενώσεων που προκύπτουν από την ένωση μονάδων ισοπρενίου (C_5H_8). Το ισοπρένιο, ως θεμελιώδης δομική μονάδα των τερπενίων, παίζει σημαντικό ρόλο στη σύνθεσή τους μέσω βιοσυνθετικών οδών. Τα μονοτερπένια, η βασικότερη υποκατηγορία των τερπενίων, σχηματίζονται από τη σύνδεση δύο μονάδων ισοπρενίου, έχοντας μοριακό τύπο $C_{10}H_{16}$. Παραδείγματα μονοτερπενίων είναι το α -πινένιο, το β -πινένιο και το λιμονένιο, τα οποία εκπέμπονται κυρίως από κωνοφόρα δέντρα. Τα μονοτερπένια συμβάλλουν στο 11% των παγκόσμιων εκπομπών BVOCs, αναδεικνύοντας τη σημαντική τους συνεισφορά στις ατμοσφαιρικές διεργασίες. Οι ανώτερες κατηγορίες τερπενίων, όπως τα σεσκιτερπένια ($C_{15}H_{24}$), περιλαμβάνουν τρεις μονάδες ισοπρενίου, αναδεικνύοντας τον θεμελιώδη ρόλο του ισοπρενίου ως τη βάση όλων των τερπενίων [2].

Η εκπομπή των μονοτερπενίων συνδέεται άμεσα με βιοφυσικές διεργασίες και εξαρτάται από παράγοντες όπως η ποσότητα και η τάση ατμών στα έλαια του φυλλώματος. Λόγω της υψηλής πτητικότητας και χημικής αντιδραστικότητάς τους, τα μονοτερπένια επηρεάζουν σημαντικά τη χημεία της ατμόσφαιρας. Συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ποιότητας του αέρα και επηρεάζουν το κλίμα

Οι εκπομπές των OVOCs είναι πιο σύνθετες και λιγότερο κατανοητές συγκριτικά με εκείνες του ισοπρενίου και των μονοτερπενίων. Οι OVOCs περιλαμβάνουν μια ομάδα ακορέστων υδρογονανθράκων, οι οποίοι επηρεάζονται έντονα από εξωτερικούς παράγοντες πέρα από την ηλιακή ακτινοβολία και τη θερμοκρασία. Συγκεκριμένα, η απελευθέρωση των OVOCs μπορεί να επηρεαστεί από τη μηχανική καταπόνηση των φυτών, καθώς και από τη δραστηριότητα μικροβίων και

εντόμων. Επιπλέον, οι εκπομπές αυτών των ενώσεων είναι ιδιαίτερα αυξημένες σε περιπτώσεις φυτών που καλλιεργούνται ή σε είδη που απαντώνται σε βιομηχανικές περιοχές, όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα και άλλοι εξωτερικοί παράγοντες ενισχύουν την απελευθέρωση OVOCs στην ατμόσφαιρα.

Το ισοπρένιο χαρακτηρίζεται από υψηλή χημική δραστικότητα και αντιδρά ταχύτατα με υδροξυλικά ριζικά (OH), όζον (O_3) και νιτρικά ριζικά (NO_3). Οι αντιδράσεις αυτές οδηγούν στον σχηματισμό ενώσεων, όπως η μεθακρολεΐνη και η μεθυλοβινυλοκετόνη, που συμμετέχουν στον σχηματισμό δευτερογενών οργανικών αερολυμάτων (SOAs). Τα SOAs επηρεάζουν την ακτινοβολία του ηλιακού φωτός, αλλάζοντας τις ιδιότητες των νεφών και τις κλιματικές συνθήκες. Παράλληλα, το ισοπρένιο συνεισφέρει στον σχηματισμό τροποσφαιρικού όζοντος, ενισχύοντας τη ρύπανση σε περιοχές με υψηλές συγκεντρώσεις NO_x [9].

Τα μονοτερπένια, όπως το α-πινένιο, το β-πινένιο και το λιμονένιο, έχουν αυξημένη αντιδραστικότητα με το όζον και τα νιτρικά ριζικά σε σχέση με το ισοπρένιο. Οι αντιδράσεις τους παράγουν προϊόντα που συμβάλλουν στη δημιουργία SOAs, τα οποία επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα και τη θερμοδυναμική ισορροπία της ατμόσφαιρας. Αυτές οι ενώσεις διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη δημιουργία δευτερογενών ρύπων και έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη ρύπανση και στο κλίμα [4].

Οι OVOCs, αν και λιγότερο μελετημένες, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις ατμοσφαιρικές αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις τους με υδροξυλικά και νιτρικά ριζικά δημιουργούν προϊόντα υψηλής δραστικότητας, επηρεάζοντας τις συγκεντρώσεις τροποσφαιρικού όζοντος και άλλων δευτερογενών ρύπων. Παράλληλα, η πολυπλοκότητα της αλληλεπίδρασής τους με το περιβάλλον, ειδικά υπό συνθήκες οξειδωτικού στρες, αυξάνει την παραγωγή SOAs, τα οποία έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα και στο κλίμα [12].

Εικόνα 3: Συμβολή των BVOCs στη δημιουργία τροποσφαιρικού όζοντος (O_3) και οι επιδράσεις του CO_2 , του O_3 , της θερμοκρασίας και της ηλιακής ακτινοβολίας στις εκπομπές τους.

Το διάγραμμα απεικονίζει τις επιδράσεις των εκπομπών βιογενών πτητικών οργανικών ενώσεων (BVOCs), κυρίως ισοπρενίου (C_5H_8) και μονοτερπενίων ($C_{10}H_{16}$), στη δημιουργία όζοντος (O_3) στην τροπόσφαιρα και στις άμεσες και έμμεσες επιδράσεις των αυξημένων συγκεντρώσεων διοξειδίου του άνθρακα (CO_2) και όζοντος (O_3) στις BVOCs. Οι BVOCs εκπέμπονται από τα φυτά υπό την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας (UV) και επηρεάζονται από τη θερμοκρασία, η οποία μπορεί να ενισχύσει (+) ή να μειώσει (-) τις εκπομπές. Οι εκπομπές BVOCs αντιδρούν με οξειδία του αζώτου (NO_x) και συμμετέχουν σε χημικές διεργασίες που αυξάνουν το τροποσφαιρικό όζον, ενώ ένα μέρος του όζοντος μπορεί να απορροφηθεί από τη βλάστηση, επηρεάζοντας τη φυσιολογία των φυτών [3].

2.2.3 Επιπτώσεις των βιογενών εκπομπών στη δημιουργία των SOAs και του Τροποσφαιρικού Όζοντος και στο κλίμα

Τα προϊόντα των ατμοσφαιρικών αντιδράσεων των BVOCs, τα SOAs και το τροποσφαιρικό όζον, έχουν σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην ανθρώπινη υγεία όσο και στο περιβάλλον. Το όζον, ανάλογα με τη θέση του στην ατμόσφαιρα, δραματίζει διαφορετικούς ρόλους. Το στρατοσφαιρικό όζον, που βρίσκεται στη στρατόσφαιρα, λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία, διασφαλίζοντας τη ζωή στον πλανήτη. Αντίθετα, το τροποσφαιρικό όζον, που σχηματίζεται στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας μέσω αντιδράσεων των BVOCs με τα οξειδία του αζώτου (NO_x) και την ηλιακή ακτινοβολία, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ρύπους. Στους ανθρώπους, προκαλεί σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, όπως άσθμα και βρογχίτιδα, ενώ στα φυτά μειώνει τη φωτοσυνθετική τους ικανότητα, επηρεάζοντας την αγροτική παραγωγή και την υγεία των οικοσυστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, το όζον εισέρχεται στα φυτά μέσω των στομάτων, δηλαδή των ανοιγμάτων στα φύλλα, και οξειδώνει (καίει) τον φυτικό ιστό κατά τη διαδικασία της αναπνοής. Αυτή η διαδικασία προκαλεί ζημιές στα φύλλα, μειώνοντας την ικανότητα των φυτών να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. Τα SOAs, από την άλλη, επηρεάζουν τη διάχυση της ηλιακής ακτινοβολίας, αλλάζουν τις ιδιότητες των νεφών και συμμετέχουν στον ενεργειακό ισολογισμό της ατμόσφαιρας. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τη θερμοκρασία του πλανήτη, ενισχύοντας ή μειώνοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα συμβάλλουν στην ατμοσφαιρική ρύπανση, με επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στα οικοσυστήματα [4].

Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της Γης κατά 2-3°C, όπως προβλέπεται από την IPCC, αναμένεται να αυξήσει τις παγκόσμιες εκπομπές BVOCs. Οι αυξημένες θερμοκρασίες και η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) μπορούν να επηρεάσουν τη φωτοσύνθεση και, συνεπώς, την παραγωγή ισοπρενίου και μονοτερπενίων. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι αλλαγές αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερα επίπεδα τροποσφαιρικού όζοντος και να εντείνουν την κλιματική αλλαγή μέσω της τροποποίησης της οξειδωτικής ικανότητας της ατμόσφαιρας [14].

Chemical compound	Estimate Global Emission, annual (Tg C)	Reactivity (half-life in the atmosphere) (h)	Atmospheric concentration	Example	Source
Isoprene	175 – 503	4.8	ng L ⁻¹ certain μg L ⁻¹	isoprene	Almost all tree
Monoterpenes	127 – 480	2.4 – 4.8	ng L ⁻¹ certain μg L ⁻¹	α-pinene, β-pinene	Variety pine
				limonene	Variety of citrus
Sesquiterpenes		0.03 – 0.06	Not detectable due to high reactivity	β-caryophyllene	Some trees

Εικόνα 4.

Πηγή: Kesselmeier and Staudt (1999)

Ο πίνακας παρουσιάζει τις εκτιμήσεις παγκόσμιων εκπομπών, τη χημική δραστικότητα (χρόνος ημιζωής στην ατμόσφαιρα), τη συγκέντρωση στην ατμόσφαιρα, καθώς και παραδείγματα και πηγές για τρεις κύριες κατηγορίες βιογενών πτητικών οργανικών ενώσεων (BVOCs): ισοπρένιο, μονοτερπένια και σεσκιτερπένια.

- Ισοπρένιο: Έχει υψηλότερες εκπομπές (175–503 TgC/έτος) και χρόνο ημιζωής 4.8 ώρες. Εκπέμπεται κυρίως από τα περισσότερα είδη δέντρων.
- Μονοτερπένια: Οι εκπομπές κυμαίνονται από 127–480 TgC/έτος με χρόνο ημιζωής 2.4–4.8 ώρες. Εκπροσωπούνται από ενώσεις όπως το α-πινένιο, το β-πινένιο (κωνοφόρα) και το λιμονένιο (εσπεριδοειδή).
- Σεσκιτερπένια: Παρουσιάζουν χαμηλότερες εκπομπές (0.03–0.06 TgC/έτος) και εξαιρετικά υψηλή αντιδραστικότητα, καθιστώντας τα μη ανιχνεύσιμα στην ατμόσφαιρα λόγω ταχείας διάσπασης. Εκπροσωπούνται από το β-καρυοφυλλένιο, που προέρχεται από ορισμένα δέντρα.

Εικόνα 5:

Σχηματικό διάγραμμα που συνοψίζει την τρέχουσα κατανόηση των ρόλων των βιογενών πτητικών οργανικών ενώσεων (BVOCs) στο σύστημα της Γης. Οι BVOCs ασκούν τους ρόλους τους στα βιολογικά, χημικά και φυσικά συστατικά του συστήματος της Γης, παρέχοντας έτσι μια σύνδεση μεταξύ βιόσφαιρας και ατμόσφαιρας [9].

2.3 Παραμετροποίηση ροών βιογενών οργανικών εκπομπών

Για την εκτίμηση των ροών βιογενών εκπομπών χρησιμοποιούνται παραμετροποιήσεις.

Παραμετροποίηση Guenther et al.(1993)

Η ροή περιγράφεται από την σχέση:

$$Flux = \varepsilon \cdot D \cdot \gamma$$

- Όπου ε : το δυναμικό εκπομπών ισοπρενίου (mg ανά g ξηρής μάζας φυλλώματος ανά ώρα) για ένα είδος σε τυπική θερμοκρασία $T_s = 303\text{ K}$ και τυπική ροή Φωτοσυνθετικά Ενεργής Ακτινοβολίας (PAR) (=1000 μmol φωτονίων (400–700 nm)/ m^2/s)
- D : η πυκνότητα φυλλώδους βιομάζας (g ξηρής μάζας φυλλώματος/ m^2).
- γ : ένας περιβαλλοντικός διορθωτικός παράγοντας, που λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές τιμές θερμοκρασίας και της ηλιακής ακτινοβολίας στις εκπομπές ισοπρενίου.

Ο υπολογισμός του γ , βασίζεται στην εξίσωση:

$$\gamma_{iso} = C_{L_{iso}} \cdot C_{T_{iso}}$$

- $C_{L_{iso}}$: διορθωτικός συντελεστής που εξαρτάται από την ακτινοβολία, υπολογιζόμενος από τη σχέση:

$$C_{L_{iso}} = \frac{a \cdot c_{L1} \cdot L}{\sqrt{1 + a^2 \cdot L^2}}$$

- $C_{T_{iso}}$: διορθωτικός συντελεστής που εξαρτάται από τη θερμοκρασία, υπολογιζόμενος από τη σχέση:

$$C_{T_{iso}} = \frac{e^{\left[\frac{C_{T1}(T-T_s)}{R \cdot T_s \cdot T}\right]}}{1 + e^{\left[\frac{C_{T2}(T-T_M)}{R \cdot T_s \cdot T}\right]}}$$

όπου:

- R: η παγκόσμια σταθερά των αερίων ($R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)
- Οι συντελεστές $\alpha = 0.0027$, $C_{L1} = 1.066$, $C_{T1} = 95,000 \text{ J mol}^{-1}$, $C_{T2} = 230,000 \text{ J mol}^{-1}$, και $T_M = 314$ είναι εμπειρικοί συντελεστές, βασισμένοι σε μετρήσεις διαφόρων ειδών φυτών
- T: η θερμοκρασία των φύλλων (σε K)
- $T_s = 303 \text{ K}$: η τυπική θερμοκρασία.

Η παράμετρος L είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της ροής φωτονίων που είναι διαθέσιμη για τη φωτοσύνθεση (PAR). Υπολογίζεται από τη συνολική ακτινοβολία μικρού μήκους κύματος (swd), χωρίς να απαιτείται φασματική ανάλυση:

$$L = 4.766 \cdot 0.5 \cdot swd ,$$

Όπου:

- Η τιμή 4.766 ($\mu\text{mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ ανά W m^{-2}): χρησιμοποιείται για τη μετατροπή της ροής ενέργειας (W/m^2) σε ροή φωτονίων ($\mu\text{mol/m}^2/\text{s}$) στο φάσμα 400-700 nm. Η τιμή αυτή βασίζεται στον υπολογισμό της μέσης ενέργειας ανά φωτόνιο στο συγκεκριμένο φάσμα.
- Ο παράγοντας 0.5 είναι μια τυπική παραδοχή για το ποσοστό της συνολικής ηλιακής ακτινοβολίας μικρού μήκους κύματος (swd) που βρίσκεται στο φάσμα 400-700 nm (PAR).

2.3.1 Παραμετροποίηση MEGAN των Guenther et al.

Η παραμετροποίηση MEGAN των Guenther et al. (2012) στηρίζεται στην παραμετροποίηση των Guenther et al. (1993) και θεωρείται ως η πλέον ενημερωμένη για τον υπολογισμό των βιογενών εκπομπών. Οι διορθωτικοί συντελεστές στη σχέση που περιγράφει τη ροή σύμφωνα με αυτό το μοντέλο περιλαμβάνουν παράγοντες που εξαρτώνται από τη θερμοκρασία γ_T , την ηλικία των φύλλων γ_A , την υγρασία του εδάφους γ_{SM} , τη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα γ_{CO_2} και τη φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία (PAR) γ_P . Επιπλέον, το MEGAN λαμβάνει υπόψη έναν συντελεστή θόλου C_{CE} (canopy environment coefficient), που εξαρτάται από την παραμετροποίηση του θόλου που χρησιμοποιείται, για την προσαρμογή του διορθωτικού συντελεστή γ στις τρέχουσες συνθήκες του θόλου.

Αντίθετα, το απλοποιημένο μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη μελέτη επικεντρώνεται στη θερμοκρασία και τη φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία για τον υπολογισμό του διορθωτικού συντελεστή γ . Μια ενδιαφέρουσα πτυχή του απλοποιημένου μοντέλου είναι ότι λαμβάνει υπόψη τις διαφορές μεταξύ του δυναμικού εκπομπής σε επίπεδο φύλλων (leaf-level emission potentials) και του δυναμικού εκπομπής σε επίπεδο κλαδιών (branch-level emission potentials). Συγκεκριμένα, οι εκπομπές σε επίπεδο κλαδιών είναι κατά 1,75 φορές μικρότερες σε σχέση με αυτές σε επίπεδο φύλλων, γεγονός που συνυπολογίζει τις επιδράσεις σκίασης στο εσωτερικό του θόλου [31].

Αυτή η προσέγγιση μειώνει την πολυπλοκότητα των υπολογισμών και καθιστά το απλοποιημένο μοντέλο πιο ευέλικτο, αλλά ενδέχεται να οδηγήσει σε αποκλίσεις στα αποτελέσματα σε σχέση με την πιο αναλυτική παραμετροποίηση του MEGAN.

3. Μεθοδολογία

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν την εργασία προέρχονται από προσομοιώσεις τρισδιάστατου ατμοσφαιρικού μοντέλου για την περιοχή της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας το ατμοσφαιρικό προγνωστικό αριθμητικό μοντέλο WRF-Chem [30]. Το WRF-Chem προσομοιώνει ταυτόχρονα τον χημικό μετασχηματισμό αερίων και σωματιδιακών ρύπων μαζί με τη μετεωρολογία, επιτρέποντας την προσομοίωση της αλληλεπίδρασης της χημείας με τις ατμοσφαιρικές διεργασίες, όπως η εξασθένηση της ηλιακής ακτινοβολίας στο έδαφος λόγω της παρουσίας αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα.

Για τις προσομοιώσεις, χρησιμοποιήθηκαν ανθρωπογενείς εκπομπές από την παγκόσμια βάση δεδομένων EDGAR-HTAP (Emissions Database for Global Atmospheric Research-Hemispheric Transport of Air Pollution) με ανάλυση πλέγματος $0.1^\circ \times 0.1^\circ$ και μηνιαία κατανομή εκπομπών [27]. Στις προσομοιώσεις, οι βιογενείς εκπομπές από τα δάση υπολογίζονται σε κάθε χρονικό βήμα με τον αλγόριθμο MEGAN [20], ενώ οι εκπομπές βιογενών αερολυμάτων θαλάσσιου άλατος [28] και εδάφους [29] υπολογίζονται επίσης σε κάθε χρονικό βήμα. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε το Fire Inventory του NCAR (FINN, Wiedinmyer et al., 2011) για την εκτίμηση των εκπομπών από δασικές και γεωργικές πυρκαγιές, με ανάλυση $1 \text{ km} \times 1 \text{ km}$.

Στα πλαίσια της διπλωματικής, οι ροές του ισοπρενίου από τις καλλιέργειες και τα δάση στον Ελλαδικό χώρο ($37^\circ \text{ N} - 39.5^\circ \text{ N}$) υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα δυναμικού εκπομπής ισοπρενίου σε τυπικές συνθήκες θερμοκρασίας και ακτινοβολίας (ϵD) ενώ οι διορθωτικοί συντελεστές για την ακτινοβολία, $C_{L_{iso}}$ και τη θερμοκρασία $C_{T_{iso}}$ υπολογίστηκαν σύμφωνα με τη σχέση των Guenther et al. (1993) [19]:

$$C_L = \frac{a \cdot c_{L1} \cdot L}{\sqrt{1 + a^2 \cdot L^2}}, C_T = \frac{e^{\left[\frac{C_{T1}(T-T_S)}{R \cdot T_S \cdot T}\right]}}{1 + e^{\left[\frac{C_{T2}(T-T_M)}{R \cdot T_S \cdot T}\right]}}$$

Για τον υπολογισμό τους αναπτύχθηκε πρόγραμμα στο λογισμικό MATLAB Τα δεδομένα που υπεισέρχονται στους υπολογισμούς της σχέσης θερμοκρασία και κατερχόμενη μικρού μήκους κύματος ακτινοβολία στο έδαφος μέσω της οποίας υπολογίζεται το PAR προέρχονται από τις προσομοιώσεις του μοντέλου. Οι ροές που υπολογίζονται στα πλαίσια της εργασίας συγκρίνονται με τις ροές ισοπρενίου του αλγορίθμου MEGAN.

4. Αποτελέσματα - Συζήτηση

4.1 Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων και Εκπομπών BVOCs

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τις ροές των βιογενών εκπομπών ισοπρενίου για την περιοχή της Ελλάδας, όπως προέκυψαν στα πλαίσια της εργασίας ενώ παράλληλα συγκρίνονται με τα αποτελέσματα του μοντέλου MEGAN. Παράλληλα παρουσιάζονται η γεωγραφική κατανομή περιβαλλοντικών παραμέτρων που επηρεάζουν τις εκπομπές, όπως η θερμοκρασία, η μικρού μήκους ακτινοβολία (SWD), η φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία (PAR), και το ύψος του Ατμοσφαιρικού Οριακού Στρώματος (PBL) σε διαφορετικές ώρες της ημέρας.

Τα αποτελέσματα αναλύονται για τέσσερις χαρακτηριστικές ώρες της ημέρας (6:00, 8:00, 15:00, 20:00 τοπική ώρα Ελλάδας) ώστε να αναδειχθούν οι ημερήσιες διακυμάνσεις και οι γεωγραφικές διαφοροποιήσεις. Η σύγκριση των δύο μοντέλων επικεντρώνεται στη γεωγραφική κατανομή των εκπομπών, καθώς και στις διαφορές που προκύπτουν λόγω της χρήσης διαφορετικών μεθόδων για τον υπολογισμό της παραμέτρου γ που επηρεάζει τις εκπομπές ισοπρενίου.

4.1.1 Θερμοκρασία αέρα

Μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους που επηρεάζουν την παραγωγή βιογενών εκπομπών είναι η θερμοκρασία. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της γεωγραφικής κατανομής της θερμοκρασίας του αέρα σε ύψος 2 μέτρων για τις τέσσερις χαρακτηριστικές ώρες της ημέρας (6:00, 8:00, 15:00, 20:00). Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την κατανόηση της ημερήσιας διακύμανσης των θερμοκρασιών, οι οποίες αποτελούν βασικό περιβαλλοντικό παράγοντα για τον υπολογισμό των ροών ισοπρενίου.

Στις εικόνες 6-9 παρουσιάζεται η κατανομή της θερμοκρασίας σε ύψος 2 μέτρων για τις ώρες της ημέρας που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Η θερμοκρασία παρουσιάζει τις χαμηλότερες τιμές 290 K κατά τις πρωινές ώρες (εικόνες 6,7), ενώ αυξάνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, φτάνοντας στη μέγιστη τιμή της στις 15:00 με τιμές έως και 312 K στις ηπειρωτικές περιοχές (εικόνα 8). Κατά τις βραδινές ώρες, οι θερμοκρασίες μειώνονται σε 297 K,

αντανακλώντας τη μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας (εικόνα 9). Αυτές οι παρατηρήσεις είναι συνεπείς με τις αναμενόμενες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις σε καλοκαιρινή ημέρα στην περιοχή της Μεσογείου.

Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν τη βάση για την ανάλυση των ροών εκπομπών ισοπρενίου, καθώς η θερμοκρασία επηρεάζει άμεσα τις εκπομπές BVOCs.

Εικόνα 6: Χωρική κατανομή της Θερμοκρασίας στα 2 μέτρα στις 6:00 (Ωρα Ελλάδος).

Εικόνα 7: Χωρική κατανομή της Θερμοκρασίας στα 2 μέτρα στις 8:00 (Ωρα Ελλάδος).

Εικόνα 8: Χωρική κατανομή της Θερμοκρασίας στα 2 μέτρα στις 15:00 (Ωρα Ελλάδος).

Εικόνα 9: Χωρική κατανομή της Θερμοκρασίας στα 2 μέτρα στις 20:00 (Ωρα Ελλάδος).

4.1.2 Μικρού Μήκους κύματος ηλιακή ακτινοβολία και Φωτοσυνθετικά Ενεργή Ακτινοβολία

Στο συγκεκριμένο τμήμα παρουσιάζεται η κατανομή της μικρού μήκους κύματος ηλιακής ακτινοβολίας (SWD) και της φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας (PAR), δύο παραμέτρων που παίζουν καθοριστικό ρόλο στις εκπομπές βιογενών πτητικών οργανικών ενώσεων (BVOCs).

- **Η μικρού μήκους ακτινοβολία (SWD):** Μετριέται σε W/m^2 και αντιπροσωπεύει την συνολική ροή ηλιακής ενέργειας που φτάνει στην επιφάνεια της Γης. Περιλαμβάνει τόσο το ορατό φως όσο και άλλα μήκη κύματος της ακτινοβολίας.
- **Η φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία (PAR):** Μετριέται σε $\mu mol/(m^2s)$, καθώς αφορά τη ροή φωτονίων που χρησιμοποιούν τα φυτά στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Αποτελεί μόνο ένα μέρος του φάσματος της μικρού μήκους ακτινοβολίας (400-700 nm), εστιάζοντας στο ορατό φως που είναι χρήσιμο για τα φυτά.

Οι παράμετροι παρουσιάζονται σε δύο ξεχωριστές ομάδες εικόνων, με τις *Εικόνες 10-13* να αναφέρονται στη SWD και τις *Εικόνες 14-17* να αναφέρονται στην PAR. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται για τέσσερις χαρακτηριστικές ώρες της ημέρας (6:00, 8:00, 15:00, 20:00).

Εικόνα 10: Χωρική κατανομή της μικρού μήκους ακτινοβολίας (SWD) στις 6:00 (Ωρα Ελλάδος).

Εικόνα 11: Χωρική κατανομή της μικρού μήκους ακτινοβολίας (SWD) στις 8:00 (Ωρα Ελλάδος).

Εικόνα 12: Χωρική κατανομή της μικρού μήκους ακτινοβολίας (SWD) στις 15:00 (Ωρα Ελλάδος).

Εικόνα 13: Χωρική κατανομή της μικρού μήκους ακτινοβολίας (SWD) στις 20:00 (Ωρα Ελλάδος).

Εικόνα 14: Χωρική κατανομή της φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας (PAR) στις 6:00 (Ωρα Ελλάδος).

Εικόνα 15: Χωρική κατανομή της φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας (PAR) στις 8:00 (Ωρα Ελλάδος).

Εικόνα 16: Χωρική κατανομή της φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας (PAR) στις 15:00 (Ωρα Ελλάδος).

Εικόνα 17: Χωρική κατανομή της φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας (PAR) στις 20:00 (Ωρα Ελλάδος).

Η μικρού μήκους ηλιακή ακτινοβολία (SWD) και η φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία (PAR) παρουσιάζουν μια έντονη ημερήσια διακύμανση, η οποία συνδέεται άμεσα με την ηλιακή δραστηριότητα. Οι εικόνες που παρουσιάστηκαν αναδεικνύουν τις χωρικές και χρονικές διαφοροποιήσεις αυτών των δύο παραμέτρων στην περιοχή της Ελλάδας.

Η SWD, που μετράται σε W/m^2 , αντιπροσωπεύει τη συνολική ροή ηλιακής ενέργειας που φτάνει στην επιφάνεια της Γης. Από την άλλη, η PAR, που μετράται σε $\mu mol/(m^2s)$, αποτελεί ένα υποσύνολο της SWD, καθώς περιλαμβάνει μόνο το τμήμα του φάσματος της ακτινοβολίας που είναι χρήσιμο για τη φωτοσύνθεση (400-700 nm). Παρόλο που η PAR έχει μικρότερη απόλυτη τιμή από την SWD, η ημερήσια διακύμανσή τους είναι παρόμοια, καθώς και οι δύο εξαρτώνται από τη θέση του ήλιου και τη γωνία πρόσπτωσης της ακτινοβολίας.

1. Πρωινές ώρες (6:00, 8:00):

- Η SWD εμφανίζει χαμηλές τιμές νωρίς το πρωί, σχεδόν μηδενικές, λόγω της μικρής γωνίας του ήλιου. Αντίστοιχα, η PAR είναι περιορισμένη, καθώς η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας δεν επαρκεί για φωτοσύνθεση (εικόνες 10,14). Στις 8:00, παρατηρείται αύξηση τόσο της SWD όσο και της PAR περίπου στα $200 W/m^2$ (εικόνες 11,15).

2. Μεσημεριανές ώρες (15:00):

- Η SWD φτάνει στη μέγιστη ένταση της ημέρας ($1000 W/m^2$) λόγω της κάθετης γωνίας πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας (εικόνα 12). Αντίστοιχα, η PAR καταγράφει τις υψηλότερες τιμές της [$2000 \mu mol/(m^2s)$], προσφέροντας τις βέλτιστες συνθήκες για φωτοσύνθεση (εικόνα 16).

3. Απογευματινές ώρες (20:00):

- Παρατηρείται δραστική πτώση τόσο της SWD όσο και της PAR λόγω της δύσης του ήλιου, με την προσφορά ηλιακής ενέργειας και φωτονίων να μειώνεται σημαντικά (εικόνες 13,17).

Οι εικόνες αποκαλύπτουν ότι η κατανομή της SWD και της PAR δεν είναι ομοιόμορφη σε όλη την Ελλάδα. Περιοχές με μεγαλύτερο γεωγραφικό πλάτος εμφανίζουν χαμηλότερες τιμές, ενώ τοπικοί παράγοντες, όπως η νέφωση ή η σκίαση από ορεινές περιοχές επηρεάζουν τις τοπικές τιμές.

Η SWD και η PAR αποτελούν κρίσιμους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ένταση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φυτών. Η PAR, συγκεκριμένα, συνδέεται άμεσα με την παραγωγή ισοπρενίου και άλλων βιογενών πτητικών οργανικών ενώσεων (BVOCs). Οι υψηλότερες τιμές της PAR κατά τις μεσημεριανές ώρες υποδεικνύουν αυξημένες εκπομπές BVOCs.

4.1.3 Ύψος του Ατμοσφαιρικού Οριακού Στρώματος (Α.Ο.Σ.)

Το Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα (Α.Ο.Σ.) είναι το χαμηλότερο τμήμα της ατμόσφαιρας, το οποίο επηρεάζεται άμεσα από τις διεργασίες στην επιφάνεια της Γης, όπως η θέρμανση από την ηλιακή ακτινοβολία και η ανταλλαγή ενέργειας και υγρασίας με την επιφάνεια. Η ημερήσια και χωρική διακύμανση του ύψους του Α.Ο.Σ. παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση ευστάθειας της ατμόσφαιρας, τις τυρβώδεις διεργασίες και την κατανομή των εκπομπών BVOCs.

- **Πρωινές ώρες (6:00, 8:00):** Το Α.Ο.Σ. εμφανίζει χαμηλό ύψος, έως και (100 m), κατά τις πρωινές ώρες, λόγω της στατικής ευστάθειας που επικρατεί τη νύχτα. Στις 8:00, το ύψος αρχίζει να αυξάνεται σταδιακά, καθώς η ηλιακή ακτινοβολία θερμαίνει την επιφάνεια και προκαλεί κατακόρυφη ανάμιξη (εικόνας 18,19).
- **Μεσημεριανές ώρες (15:00):** Το Α.Ο.Σ. φτάνει στη μέγιστη τιμή του κατά τις μεσημεριανές ώρες λόγω της έντονης θέρμανσης από την ηλιακή ακτινοβολία έως και 3000 m. Στην Αθήνα το ύψος Α.Ο.Σ., τη συγκεκριμένη ημέρα φτάνει έως και 1200 m, και είναι χαμηλότερο συγκριτικά με άλλες πεδινές περιοχές (εικόνα 20). Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε διαφορετικές θερμοκρασίες και διαφορετικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά.
- **Απογευματινές ώρες (20:00):** Με τη δύση του ήλιου, το Α.Ο.Σ. αρχίζει να μειώνεται, καθώς η θερμοκρασία της επιφάνειας μειώνεται και η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ευσταθής (εικόνα 21).

Εικόνα 18: Χωρική κατανομή του ύψους Α.Ο.Σ. στις 6:00 (Ωρα Ελλάδας)

Εικόνα 19: Χωρική κατανομή του ύψους Α.Ο.Σ. στις 8:00 (Ωρα Ελλάδας)

Εικόνα 20: Χωρική κατανομή του ύψους Α.Ο.Σ. στις 15:00 (Ωρα Ελλάδας)

Εικόνα 21: Χωρική κατανομή του ύψους Α.Ο.Σ. στις 20:00 (Ωρα Ελλάδας)

Οι εικόνες δείχνουν ότι το ύψος του Α.Ο.Σ. διαφέρει γεωγραφικά, επηρεαζόμενο από το ανάγλυφο, την κάλυψη γης και τις τοπικές μετεωρολογικές συνθήκες. Στις πεδινές περιοχές και τις παράκτιες ζώνες παρατηρείται γενικά μεγαλύτερο ύψος του Α.Ο.Σ.. Αντίθετα, το χαμηλότερο ύψος του Α.Ο.Σ. στις ορεινές περιοχές συνδέεται με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες, την ευστάθεια της ατμόσφαιρας λόγω ψυχρότερων συνθηκών και τη γεωμορφολογία που περιορίζει τη ροή του αέρα, μειώνοντας την κατακόρυφη ανάμιξη.

Το ύψος του Α.Ο.Σ. επηρεάζει άμεσα τη διάχυση και την ανάμιξη των συγκεντρώσεων BVOCs. Κατά τις μεσημεριανές ώρες, το αυξημένο ύψος του Α.Ο.Σ. διευκολύνει την αραίωση των BVOCs σε μεγαλύτερο όγκο αέρα, μειώνοντας τις συγκεντρώσεις τους κοντά στην επιφάνεια. Αντίθετα, κατά τις πρωινές ή βραδινές ώρες, οι χαμηλές τιμές του Α.Ο.Σ. ενισχύουν τη συγκέντρωση BVOCs κοντά στην επιφάνεια άρα και την αλληλεπίδραση τους με άλλους ρύπους, επηρεάζοντας περισσότερο την τοπική ποιότητα του αέρα. Η μελέτη του Α.Ο.Σ. αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ περιβαλλοντικών παραμέτρων και εκπομπών BVOCs.

4.1.4 Ανάλυση Ροών και Εκπομπών Ισοπρενίου

Η ανάλυση των ροών ισοπρενίου επικεντρώνεται στη γεωγραφική και χρονική τους κατανομή στην Ελλάδα, όπως υπολογίστηκε μέσω δύο διαφορετικών προσεγγίσεων: του απλοποιημένου μοντέλου που βασίζεται στους Guenther et al. (1993) [19] και του μοντέλου MEGAN. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται για τέσσερις χαρακτηριστικές ώρες της ημέρας (6:00, 8:00, 15:00, 20:00, *σχηματα 22-29*) με στόχο να καταγραφούν οι διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από τη χρήση διαφορετικών μοντέλων και μεθοδολογιών.

Οι εικόνες που ακολουθούν απεικονίζουν τις εκπομπές ισοπρενίου, αναδεικνύοντας τη χωρική κατανομή και τις χρονικές μεταβολές τους. Παράλληλα, η σύγκριση μεταξύ των δύο μοντέλων αναδεικνύει τις διαφορές των δύο παραμετροποιήσεων για τον υπολογισμό των ροών.

Στις 6:00 , και τα δύο μοντέλα συμφωνούν στις σχεδόν μηδενικές εκπομπές, επιβεβαιώνοντας τη στενή συσχέτιση της παραγωγής BVOCs με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Στις 6:00 το πρωί (*Εικόνες 22,23.*), οι εκπομπές είναι σχεδόν μηδενικές σε όλη την Ελλάδα, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και της έλλειψης ηλιακής ακτινοβολίας, που περιορίζουν τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα των φυτών. Αυτή η χρονική στιγμή αντιπροσωπεύει το ελάχιστο των ημερήσιων εκπομπών BVOCs, καθώς οι φυσιολογικές διεργασίες που συνδέονται με την παραγωγή τους παραμένουν ανενεργές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη στενή εξάρτηση της παραγωγής τους από την ηλιακή ακτινοβολία και τη θερμοκρασία.

Εικόνα 22: Χωρική κατανομή εκπομπών ισοπρενίου στην Ελλάδα στις 6 το πρωί, υπολογισμένη με το απλοποιημένο μοντέλο

Εικόνα 23: Χωρική κατανομή εκπομπών ισοπρενίου στην Ελλάδα στις 6 το πρωί. Ο παράγοντας γ υπολογίστηκε με το μοντέλο MEGAN.

Στις 8:00, παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση των εκπομπών, κυρίως σε περιοχές με αυξημένη βλάστηση, όπως η Κεντρική και η Βόρεια Ελλάδα, λόγω της έναρξης της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας. Ωστόσο, οι εκπομπές παραμένουν γενικά σε χαμηλά επίπεδα (τιμές έως $8 \mu\text{g}/(\text{m}^2\text{h})$), κάτι που είναι λογικό λόγω των περιορισμένων συνθηκών φωτός και θερμοκρασίας που επικρατούν τις πρωινές ώρες (Εικόνες 24,25.).

Οι εκπομπές, όπως υπολογίζονται στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, εμφανίζονται ελαφρώς αυξημένες σε σύγκριση με εκείνες που υπολογίστηκαν μέσω του μοντέλου MEGAN σε περιοχές όπως η Στερεά Ελλάδα και η Μακεδονία. Η αύξηση αυτή αντανακλά τις διαφορές στους διορθωτικούς συντελεστές γ των δύο μοντέλων. Ωστόσο, οι αποκλίσεις είναι ελάχιστες, ενώ η γεωγραφική κατανομή των εκπομπών παραμένει σε μεγάλο βαθμό παρόμοια.

Εικόνα 24: Χωρική κατανομή εκπομπών ισοπρενίου στην Ελλάδα στις 8 το πρωί, υπολογισμένη με το απλοποιημένο μοντέλο.

Εικόνα 25: Χωρική κατανομή εκπομπών ισοπρενίου στην Ελλάδα στις 8 το πρωί. Ο παράγοντας γ υπολογίστηκε με το μοντέλο MEGAN.

Στις 15:00, σημειώνονται οι μέγιστες τιμές των εκπομπών, όταν οι συνθήκες θερμοκρασίας και ηλιακής ακτινοβολίας είναι ιδανικές, με τη φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία (PAR) να παίρνει τις μέγιστες τιμές $140 \mu\text{g}/(\text{m}^2\text{h})$. Αυτή η χρονική στιγμή χαρακτηρίζεται από την έντονη φυσιολογική δραστηριότητα των φυτών, που οδηγεί στην αυξημένη παραγωγή BVOCs, ειδικά σε περιοχές με πυκνή βλάστηση (Εικόνες 26,27). Οι γεωγραφικές κατανομές είναι παρόμοιες μεταξύ των δύο μοντέλων, με το μοντέλο MEGAN να καταγράφει γενικά υψηλότερες τοπικές τιμές σε σχέση με το απλοποιημένο μοντέλο στις πεδινές και παράκτιες περιοχές. Η διαφοροποίηση αποδίδεται στις διαφορετικές παραδοχές που υιοθετήθηκαν για τον υπολογισμό του συντελεστή γ . Οι τιμές που προέκυψαν από την παρούσα εργασία παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με αυτές των Symeonidi και Dimitropoulou, με τις μέγιστες εκπομπές ισοπρενίου που υπολογίστηκαν από το μοντέλο να φτάνουν τα $140 \mu\text{g}/(\text{m}^2\text{h})$, ενώ οι τιμές των Symeonidi και Dimitropoulou κυμαίνονται μεταξύ $500 \mu\text{g}/(\text{m}^2\text{h})$ [26]. Συνεπώς, οι τιμές διαφέρουν κατά έναν παράγοντα 3,5, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί σε διαφοροποιήσεις στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις και στις παραδοχές που υιοθετήθηκαν στα δύο μοντέλα.

Η γεωγραφική κατανομή των εκπομπών παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις, με τις υψηλότερες τιμές να εντοπίζονται σε περιοχές με αυξημένη βιομάζα, όπως δασώδεις περιοχές ή περιοχές με υψηλή φυτοκάλυψη. Αυτές οι παρατηρήσεις επιβεβαιώνουν τη σχέση των εκπομπών με περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία και η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ αναδεικνύουν τον ρόλο της τοπικής βλάστησης στη διαμόρφωση του προφίλ των εκπομπών.

Εικόνα 26: Χωρική κατανομή εκπομπών ισοπρενίου στην Ελλάδα στις 3 το απόγευμα, υπολογισμένη με το απλοποιημένο μοντέλο.

Εικόνα 27: Χωρική κατανομή εκπομπών ισοπρενίου στην Ελλάδα στις 3 το απόγευμα. Ο παράγοντας γ υπολογίστηκε με το μοντέλο MEGAN.

Στις 20:00 οι εκπομπές μειώνονται σημαντικά καθώς η ηλιακή ακτινοβολία μειώνεται, γεγονός που οδηγεί στη διακοπή της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και, κατά συνέπεια, στη μείωση της παραγωγής BVOCs. Αυτή η μείωση είναι αναμενόμενη, καθώς οι περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως η χαμηλή θερμοκρασία και η απουσία φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας (PAR), περιορίζουν τη φυσιολογική δραστηριότητα των φυτών. Επιπλέον, δεν παρατηρούνται έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ διαφορετικών περιοχών, υποδεικνύοντας έναν γενικό περιορισμό των εκπομπών κατά τις βραδινές ώρες. Οι τιμές του απλοποιημένου μοντέλου συμβαδίζουν με εκείνες του MEGAN. Οι διαφορές στις περιοχές με έντονη φυτοκάλυψη είναι μικρές και αποδίδονται σε διαφοροποιήσεις των διορθωτικών συντελεστών (Εικόνες 28,29.).

Εικόνα 28: Χωρική κατανομή εκπομπών ισοπρενίου στην Ελλάδα στις 8 το βράδυ, υπολογισμένη με το απλοποιημένο μοντέλο.

Εικόνα 29: Χωρική κατανομή εκπομπών ισοπρενίου στην Ελλάδα στις 8 το βράδυ. Ο παράγοντας γ υπολογίστηκε με το μοντέλο MEGAN.

4.2 Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιβεβαιώνουν τη θεωρητική κατανόηση της δυναμικής των βιογενών εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (BVOCs) και αναδεικνύουν τη στενή εξάρτησή τους από περιβαλλοντικούς και βιολογικούς παράγοντες. Οι μέγιστες ροές ισοπρενίου παρατηρούνται το μεσημέρι (15:00) και φτάνουν $140 \mu\text{g}/(\text{m}^2\text{h})$, όταν οι τιμές της θερμοκρασίας και της φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας (PAR) παίρνουν τις μέγιστες τιμές τους, 312 K και $2000 \mu\text{mol}/(\text{m}^2\text{s})$ αντίστοιχα. Αυτό το γεγονός συνάδει με τη θεωρητική πρόβλεψη ότι η φωτοσύνθεση αποτελεί βασικό μηχανισμό παραγωγής τους. Αντίθετα, κατά τις πρωινές (6:00) και βραδινές ώρες (20:00), οι εκπομπές μειώνονται σε σχεδόν μηδενικές, καθώς οι ατμοσφαιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα.

Επιπλέον, η τοπική βλάστηση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη γεωγραφική κατανομή των ροών ισοπρενίου. Περιοχές με πυκνή φυτοκάλυψη, όπως οι δασώδεις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, εμφανίζουν τις υψηλότερες εκπομπές, ενώ περιοχές με αραιή βλάστηση ή χαμηλή φυτοκάλυψη καταγράφουν σημαντικά χαμηλότερες τιμές. Αυτά τα ευρήματα αναδεικνύουν τον ρόλο της βιομάζας ως ρυθμιστή της παραγωγής BVOCs.

Η σύγκριση των δύο μοντέλων, του απλοποιημένου που βασίζεται στους Guenther et al. (1993) και MEGAN, αναδεικνύει τις δυνατότητες και τους περιορισμούς τους. Το MEGAN, με την πολυπλοκότητα της παραμετροποίησής του, παρέχει λεπτομερή γεωγραφική κατανομή, ενώ και η πιο απλή παραμετροποίηση, εκτιμά σχεδόν παραπλήσιες τιμές. Οι μικρές διαφορές στις προβλέψεις, κυρίως στις 8:00 και τις 15:00, επισημαίνουν την επίδραση διαφορετικών παραδοχών στον συντελεστή γ.

Τα ευρήματα αυτά προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των βιογενών εκπομπών ισοπρενίου στην περιοχή της Ελλάδας και υποστηρίζουν τη θεωρητική βάση για τη σύνδεση των περιβαλλοντικών παραμέτρων με τη δυναμική των BVOCs στην ατμόσφαιρα.

5. Βιβλιογραφία

1. Asif, Z., Chen, Z., & Haghghat, F. (2023). Estimation of anthropogenic VOCs emission based on volatile chemical products: A Canadian perspective. *Environmental Management.*, σσ. 685–703.
2. C. Calfapietra, S. F. (2013). Role of Biogenic Volatile Organic Compounds (BVOC) emitted by urban trees on ozone concentration in cities. σσ. 71-80.
3. Calfapietra, C. P. (2013). Modification of BVOC emissions by changes in atmospheric [CO₂] and air pollution. *Biology, Controls and Models of Tree Volatile Organic Compound Emissions*, σσ. 253-284.
4. Chen, D. X. (2022). The Vertical Distribution of VOCs and Their Impact on the Environment: A Review. *Atmosphere*, 13.
5. Contributors, W. (2024 , December 9). *Volatile organic compound*. Ανάκτηση από https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Volatile_organic_compound&oldid=1262159640
6. David, E., & Niculescu, V.-C. (2018). Volatile Organic Compounds (VOCs) as Environmental Pollutants: Occurrence and Mitigation Using Nanomaterials. *International Journal of Environmental Research and Public Health*.
7. Duan, C. L. (2023). The research hotspots and trends of volatile organic compound emissions from anthropogenic and natural sources: A systematic quantitative review. *Environmental Research*.
8. Goldstein, A. H., & Galbally, I. E. (2007). Known and unexplored organic constituents in the Earth's atmosphere. *Environmental Science & Technology.*, σσ. 1514–1521.
9. Laothawornkitkul, J. J. (2009). Biogenic volatile organic compounds in the Earth system. *New Phytologist*, 183, σσ. 27-51.
10. Réndez, M. &. (2014). *Natural organic compounds from the urban forest of the metropolitan region, Chile: Impact on air quality*.
11. Salthammer, T. (2016). Very volatile organic compounds: An understudied class of indoor air pollutants. *Indoor Air.*, σσ. 25-38.
12. Λαζαρίδης, Μ. (2010). *Ατμοσφαιρική ρύπανση με στοιχεία μετεωρολογίας*. Τζιόλα.
13. Wang, H. L. (2024). Regional to global distributions, trends, and drivers of biogenic volatile organic compound emission from 2001 to 2020. *Atmospheric Chemistry and Physics*, σσ. 3309-3328.

14. Szopa, S. N.-S. (2021). Short-Lived Climate Forcers. *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, σσ. 817-922.
15. Dai, M., Niu, Q., Wu, S., Lin, Y., Biswas, J. K., & Yang, C. (2024). *Hydroxyl radicals in ozone-based advanced oxidation of organic contaminants: A review. Environmental Chemistry Letters*, 22, 3059–3106. <https://doi.org/10.1007/s10311-024-01772-w>
16. Zhen, S., van Iersel, M., & Bugbee, B. (2021). Why Far-Red Photons Should Be Included in the Definition of Photosynthetic Photons and the Measurement of Horticultural Fixture Efficacy. *Frontiers in Plant Science*, 12, 693445. <https://doi.org/10.3389/fpls.2021.693445>
17. MedCrave. (2021). Plant responses to extended photosynthetically active radiation (EPAR). *Advances in Plants & Agriculture Research*, 9(2), 66–70. <https://doi.org/10.15406/apar.2021.09.00377>
18. Henrot, A.-J., Stanelle, T., Schröder, S., Siegenthaler, C., Taraborrelli, D., and Schultz, M. G.: Implementation of the MEGAN (v2.1) biogenic emission model in the ECHAM6-HAMMOZ chemistry climate model, *Geosci. Model Dev.*, 10, 903–926, <https://doi.org/10.5194/gmd-10-903-2017>, 2017.
19. Guenther et al. (1993). Isoprene and monoterpene emission rate variability: Model evaluations and sensitivity analyses. *Journal of Geophysical Research*, 98(D7), 12609–12617. <https://doi.org/10.1029/93JD00527>
20. Guenther, A. B., et al. (2012). The Model of Emissions of Gases and Aerosols from Nature version 2.1 (MEGAN2.1): An extended and updated framework for modeling biogenic emissions. *Geoscientific Model Development*, 5, 1471–1492. <https://doi.org/10.5194/gmd-5-1471-2012>
21. Stickler, Greg. "Educational Brief - Solar Radiation and the Earth System." *National Aeronautics and Space Administration (NASA)*. Archived from the original on April 25, 2016.
22. **Möttus, M., et al.** (2012). Photosynthetically Active Radiation: Measurement and Modeling. In: Meyers, R.A. (ed.) *Encyclopedia of Sustainability Science and Technology*. Springer, New York, NY. <https://doi.org/10.1007>
23. Bai, J. (2021). O₃ Concentration and Its Relation with BVOC Emissions in a Subtropical Plantation. *Atmosphere*, 12(6), 711. <https://doi.org/10.3390/atmos12060711>
24. Bossioli, E., M. Tombrou, A. Dandou, and N. Soulakellis (2007),

Simulation of the effects of critical factors on ozone formation and accumulation in the greater Athens area, *J. Geophys. Res.*, 112, D02309, doi:[10.1029/2006JD007185](https://doi.org/10.1029/2006JD007185).

25. Bossioli, E., et al. (2016). Atmospheric composition in the Eastern Mediterranean: Influence of biomass burning during summertime using the WRF-Chem model. *Atmospheric Environment*, 132, 317–331. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2016.03.011>

26. Dimitropoulou, E., et al. (2018).

Estimating the biogenic non-methane hydrocarbon emissions over Greece. *Atmosphere*, 9(1), 14. <https://doi.org/10.3390/atmos9010014>

27. Janssens-Maenhout, G., et al. "HTAP_v2.2: a mosaic of regional and global emission grid maps for 2008 and 2010 to study hemispheric transport of air pollution." *Atmos. Chem. Phys.* 15 (2015): 11411–11432. DOI: 10.5194/acp-15-11411-2015.

28. Fast, J. D., et al. (2006). Evolution of ozone, particulates, and aerosol direct radiative forcing in the vicinity of Houston using a fully coupled meteorology-chemistry-aerosol model. *Journal of Geophysical Research*, 111, D21305. <https://doi.org/10.1029/2005JD006721>

29. Ginoux, P., et al. (2001). Sources and distributions of dust aerosols simulated with the GOCART model. *Journal of Geophysical Research*, 106(D17), 20255–20273. <https://doi.org/10.1029/2000JD000053>

30. Grell, G.A., et al. "Fully-coupled 'online' chemistry within the WRF model." *Atmospheric Environment* 39 (2005): 6957–6976. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2005.04.027.

31. Simpson, D., et al. "Inventorying emissions from nature in Europe." *Journal of Geophysical Research* 104 (1999): 8113–8152.